

ENVENENAMIENTO POR *Lonomia* spp., EN EL ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA (PERIODO 1996-2021)***Lonomia* spp. ENVENOMATION IN BOLÍVAR STATE, VENEZUELA (1996-2021)**

JULMAN CERMEÑO*, PEDRO TONG

*Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”,
Departamento de Parasitología y Microbiología, Ciudad Bolívar, Venezuela**Correspondencia: Julman Cermeño , E-mail: jcerme30@gmail.com**RESUMEN**

El contacto con las orugas de *Lonomia* spp. (Lepidoptera: Saturniidae) puede provocar un síndrome hemorrágico. Se realizó un estudio retrospectivo con el objetivo de actualizar la casuística del lonomismo en el estado Bolívar, Venezuela, en el periodo de 1996 a 2021. Se recogieron los datos de interés de las historias médicas con accidentes por contactos con orugas o “gusanos”. En el período de 25 años se evaluaron 12 pacientes, constituyendo un promedio de 0,5 casos por año. El intervalo de edad fue de 2 meses hasta 56 años ($24,7 \pm 19,76$ años). La mayoría de los pacientes fueron de sexo masculino ($n = 9$; 75%), agricultores (4; 33,3% %) y procedentes del estado Bolívar (11; 84,6%). El envenenamiento ocurrió de forma accidental tocando la oruga o varias colonias, de aproximadamente 50 individuos, y durante labores agrícolas y mineras. Las manifestaciones clínicas predominantes fueron dolor y ardor (100%) y hemorragias: gingivorragia, epistaxis, hematemesis, otorragia y melena (9; 75%). Hubo ocho casos (66,6%) con anemia y leucocitosis. El tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina fueron prolongados en todos los casos. Hubo hipofibrinogenemia (10; 83,3%) (3 mg/dL y 189 mg/dL). Sólo cinco (41,7%) pacientes tuvieron enfermedad hemorrágica grave. Se empleó tratamiento convencional: ácido tranexámico (7; 58,3%), aprotinina (6; 50%) y vitamina K (4; 33,3%). Además, antiinflamatorios, antihistamínicos y esteroides. Todos los casos evolucionaron satisfactoriamente. El envenenamiento por *Lonomia* spp. en el estado Bolívar, tiene una prevalencia baja en los pacientes atendidos en el Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”, considerándose una entidad endémica.

PALABRAS CLAVE: Animal venenoso, epidemiología, erucismo, lonomismo, oruga, síndrome hemorrágico.**ABSTRACT**

Contact with the caterpillars of *Lonomia* spp. (Lepidoptera: Saturniidae) can cause a hemorrhagic syndrome. A retrospective study was carried out with the aim of updating the casuistry of lonomism in Bolivar state, Venezuela, during the period from 1996 to 2021. Data of interest were collected from medical records with accidents due to contact with caterpillars or “worms”. In the 25-year period, 12 patients were found, constituting an average of 0.5 cases per year. The age range was from 2 months to 56 years (24.7 ± 19.76 years). Most patients were male ($n = 9$; 75%), farmers (4; 33.3%) and came from Bolívar state (11; 84.6%). The envenoming occurred accidentally by touching the caterpillar or several colonies, of approximately 50 individuals, and during agricultural and mining operations. The predominant clinical manifestations were pain and local burning (100%), and hemorrhages: gingivorrhagia, epistaxis, hematemesis, otorrhagia, and melena (9; 75%). There were 8 cases (66.6%) with anemia and leukocytosis. The prothrombin and the partial thromboplastin times were prolonged in all cases. There was hypofibrinogenemia (10; 83.3%) (3 mg/dL and 189 mg/dL). Only 5 (41.7%) patients had severe bleeding disease. Conventional treatment was used: tranexamic acid (7, 58.3%), aprotinin (6, 50%) and vitamin K (4, 33.3%). Also, anti-inflammatories, antihistamines and steroids. All cases progressed satisfactorily. Envenoming by *Lonomia* spp. in Bolívar state, has a low prevalence in patients treated at the “Ruiz y Páez” University Hospital Complex, being considered an endemic entity.

KEY WORDS: Venomous animal, epidemiology, erucism, lonomism, caterpillar, hemorrhagic syndrome.**INTRODUCCIÓN**

El envenenamiento por orugas constituye un problema emergente de salud pública de interés mundial (Favalesso *et al.* 2019, Seldeslachts *et al.* 2020, Favalesso *et al.* 2021). Las orugas pertenecen al orden Lepidoptera, el segundo orden más grande de los insectos en el filo Arthropoda. Este orden

comprende aproximadamente 160.000 especies distribuidas por todo el mundo (Mitter *et al.* 2017).

Entre las especies de orugas, las más peligrosas se clasifican dentro de la familia Saturniidae y son responsables de accidentes graves y fatales, que ocurren principalmente en las zonas de clima tropical (Dias da Silva *et al.* 1998, De Roodt *et al.*

2000, López *et al.* 2000, Sano-Martins *et al.* 2017, Favalesso *et al.* 2019, 2021).

Entre los lepidópteros de importancia médica en Latinoamérica, están las larvas de la polilla *Lonomia achelous* (Cramer, 1777) y *Lonomia obliqua* (Walker, 1855) (Saturniidae: Hemileucinae), que se encuentran ampliamente distribuidas en Suramérica, ocasionando lonomismo, una forma de erucismo en las personas que, por accidente, tienen contacto con ellas, y que podrían ocasionar hemorragias sistémicas y conducir a la muerte (Dias da Silva *et al.* 1998, López *et al.* 2000, Carrijo-Carvalho y Chudzinski-Tavassi 2007, Sano-Martins *et al.* 2017).

Lonomia obliqua se distribuye en la parte sur de América del Sur incluyendo a Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina, mientras que *L. achelous* está presente en la parte norte de América del Sur en Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana y Colombia (De Roodt *et al.* 2000).

Los primeros registros de envenenamiento por orugas *Lonomia* en América del Sur se describieron en Venezuela en 1964 y fueron involucradas las orugas de la especie *L. achelous* (Arocha-Piñango 1967, Arocha-Piñango y Layrissé 1969). Desde entonces, se han descrito casos en Brasil, Guyana Francesa, Perú, Paraguay, Argentina y Colombia (Arocha-Piñango 1987, Da Silva *et al.* 1996, Arocha-Piñango *et al.* 2000, López *et al.* 2000, Arocha-Piñango y Guerrero 2001, Zannin *et al.* 2003, Gómez 2014, Mayence *et al.* 2018, Ruiz-González *et al.* 2020).

Brasil y Venezuela han notificado un elevado número de casos de contacto con *L. obliqua* y *L. achelous*, respectivamente (Carrijo-Carvalho y Chudzinski-Tavassi 2007, Favalesso *et al.* 2021) y, en los últimos años, Argentina (De Roodt *et al.* 2000, Sánchez *et al.* 2015) y Perú han señalado un número creciente de accidentes y muertes (Peña-Vásquez *et al.* 2016, Ruiz-González *et al.* 2020).

En Brasil, de 2000 a 2018, el Ministerio de Salud notificó 60.588 casos de envenenamiento por orugas, de los cuales hubo 33 muertes, y una tasa de incidencia de 3,2 envenenamientos por 100.000 habitantes (BMH 2020). El daño económico y a la salud es un problema subestimado y será aún más preocupante en el futuro. Para algunas especies de orugas, la composición del veneno ha sido objeto de investigación, mientras que, para muchas otras, sigue siendo desconocida (Seldeslachts *et al.* 2020).

Como parte de sus mecanismos de defensa, las orugas de *Lonomia* spp. son gregarias y forman grupos de más de cincuenta individuos, tienen colores crípticos y se alimentan por la noche de las hojas de las plantas hospedadoras (Veiga *et al.* 2001). A menudo, el contacto accidental implica una sola oruga o, más gravemente, una colonia con un número peligroso de orugas camufladas en los árboles (Moraes *et al.* 2017).

Las espinas de las orugas están asociadas con una glándula, una sola célula grande en la región subapical (Spadacci-Morena *et al.* 2016). El veneno se libera cuando la columna se rompe después de tocar o penetrar una superficie rígida, como la piel humana, lo que permite la absorción del veneno (Veiga *et al.* 2001). En el veneno de *Lonomia* se han identificado sustancias que actúan sobre los mecanismos de la coagulación y fibrinólisis (Arocha-Piñango *et al.* 2000), ocasionando coagulación intravascular diseminada y una coagulopatía de consumo, que puede conducir a un síndrome hemorrágico (Arocha-Piñango y Guerrero 2001).

El veneno de *L. achelous* también causa hemorragia, pero a través del aumento de la fibrinólisis (Arocha-Piñango 1967, López *et al.* 2000, Sano-Martins *et al.* 2017). Los estudios *in vivo* e *in vitro* han demostrado que el veneno de la oruga *Lonomia* contiene varias toxinas con actividades procoagulantes, anticoagulantes y antitrombóticas. Estas toxinas también afectan el endotelio (Dias da Silva *et al.* 1998, Arocha-Piñango *et al.* 2000, Reis *et al.* 2001, Nascimento-Silva *et al.* 2012).

El contacto directo o indirecto con los pelos urticantes de la oruga *Lonomia* spp. provoca numerosos accidentes y da como resultado manifestaciones clínicas que van desde síntomas locales que pueden variar desde un dolor local intenso o una sensación de ardor en el sitio de contacto (dermatitis), hasta efectos sistémicos potencialmente mortales como insuficiencia renal y hemorragias intracerebrales e intraperitoneales que pueden conducir a la muerte (Arocha-Piñango y Guerrero 2001, Carrijo-Carvalho y Chudzinski-Tavassi 2007, Sano-Martins *et al.* 2017). La alta morbilidad y letalidad son inducidas principalmente por el desarrollo de una lesión renal aguda (Burdmann y Jha 2017).

Con frecuencia, el perfil clínico después del envenenamiento con especies de *Lonomia*, inicia con dolor ardiente, dermatitis, dolor de cabeza y

síntomas de náuseas, pero evoluciona rápidamente a un síndrome hemorrágico acompañado de lesión renal aguda. Además, puede producirse coagulopatía de consumo. Para dos especies de *Lonomia*, *L. obliqua* y *L. achelous*, algunos mecanismos responsables están bien descritos, pero aún queda mucha información sin dilucidar (Arocha-Piñango y Guerrero 2001, Gouveia *et al.* 2005, Sano-Martins *et al.* 2017).

El problema actualmente es que los médicos tienen recursos limitados a su disposición para aliviar los síntomas causados por muchas especies de orugas y se limitan únicamente a atenuar las manifestaciones del envenenamiento, ya que aún falta un tratamiento eficaz. Sólo para las especies de *Lonomia* existe un antiveneno efectivo (Boas *et al.* 2018). El único tratamiento específico disponible para estos envenenamientos es el producido por el Instituto Butantan, en Brasil, utilizando un extracto de *L. obliqua* como antígeno (Da Silva *et al.* 1996, Rocha-Campos *et al.* 2001). A pesar de la introducción de una terapia antiveneno en 1994, persisten tasas de mortalidad debidas a las especies de *Lonomia* (Favalesso *et al.* 2019).

Según De Sousa *et al.* (2016) en Venezuela entre los años 2004 y 2009 se registraron 674.554 accidentes por contacto con animales; la mayor frecuencia fue causada por mordeduras sospechosas de rabia (362.556; 53,7%) y en segunda instancia las picaduras de insectos y otros artrópodos venenosos no especificados (279.909; 41,5%), con una tasa de morbilidad anual de 201,8 casos por 100.000 habitantes; desconociéndose la real prevalencia del envenenamiento causado por *Lonomia* spp., a nivel nacional y por entidades federales.

En el presente estudio, se revisan los hallazgos clínicos, epidemiológicos y terapéuticos del lonomismo en el estado Bolívar, Venezuela, en el periodo comprendido desde enero 1996 hasta diciembre del año 2021.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se enmarcó como una investigación retrospectiva, que evaluó todos los registros de accidentes por contactos con orugas o “gusanos” ocurridos durante 25 años, desde enero de 1996 hasta diciembre de 2021 en el Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”; centro de referencia del estado Bolívar, en la región sur de Venezuela. Para ello, se seleccionaron todas aquellas historias clínicas de pacientes, según la

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, con el diagnóstico de envenenamiento por artrópodos (venenosos), picaduras o mordeduras ponzoñosas y/o venenosas, envenenamiento por insectos, envenenamiento especificados, contacto accidental con animales no especificados, pacientes con diagnóstico confirmado con antecedentes de contacto con orugas y con alguna evidencia clínica de envenenamiento (dolor local, edema, sangrado, hematomas, entre otros) o quienes portaban las orugas (*Lonomia* spp.) y desarrollaron síntomas y/o signos.

Las historias médicas fueron analizadas recogiendo los datos de interés clínico-epidemiológico del envenenamiento por *Lonomia* spp. de manera independiente en una ficha individual diseñada para tal fin.

Se realizó estadística descriptiva. Las variables cualitativas se expresaron indicando las frecuencias absolutas y la proporción de cada una de las categorías, y las cuantitativas con sus medias y desviaciones estándar. Se empleó el paquete estadístico SPSS PC (*Statistical Package for Social Sciences*) para Windows versión 21,0 para Ordenador IBM.

RESULTADOS

En un período de 25 años se encontraron 12 pacientes con historia clínica de envenenamiento por orugas, constituyendo un promedio de 0,5 casos por año, registrándose eventos en los meses enero, febrero, marzo y abril (n = 1; 8,3% respectivamente), julio y septiembre (2; 16,7% cada uno) y octubre (4; 33,3%). La mayoría ocurrió durante el día (8; 66,6%) desconociéndose el horario de ocurrencia del accidente en cuatro casos (33,3%). Los pacientes fueron hospitalizados en los servicios de Medicina (6; 50%), Pediatría (5; 41,7%) y Emergencia (1; 8,3%).

Las características clínico-epidemiológicas se presentan en la Tabla 1. El rango de edad de los pacientes estuvo comprendido entre 2 meses y 56 años de edad, con una media de $24,7 \pm 19,76$ años. La mayoría de los pacientes eran de sexo masculino (9; 75%); uno era indígena de la etnia Pemón (Arekuna) (1; 8,3%) y el resto criollos (11; 91,7%). La ocupación más frecuente de los individuos afectados fue la de agricultor (4; 33,3%).

La mayoría provenía del estado Bolívar (11; 84,6%), mientras que uno (8,3%) era del estado

Anzoátegui. El accidente ocurrió de forma accidental tocando una oruga o varias colonias de aproximadamente 50 orugas durante labores agrícolas (4; 33,3%). El envenenamiento ocurrió predominantemente en los miembros superiores (9; 75%).

La mayoría de los pacientes consultaron después 24 horas de la ocurrencia del accidente (4; 33,3%) seguido de un tiempo menor a 3 horas y de 3 a 6 horas, respectivamente (2; 16,6%). En el resto de los casos se desconoce el tiempo que tardaron en acudir a un centro de salud.

Las manifestaciones clínicas predominantes fueron: dolor y ardor (100%), hemorragias (gingivorragia, epistaxis, hematemesis, otorragia y melena) (9; 75%), equimosis y limitación funcional del miembro afectado respectivamente (7; 58,3%) (Tabla 2). Las hemorragias aparecieron en pocas horas (4-6 horas) y 9 días después de la exposición. Hubo anemia y leucocitosis en 8 casos (66,6%). El promedio de hemoglobina fue de $10,4 \pm 3,0$ g/dL, hematocrito $32,8 \pm 9,6\%$ y leucocitos $23.380 \pm 30.686,9$ mm³ a predominio de neutrófilos con una media de $75,4 \pm 9,7\%$. Hubo cuatro casos con plaquetopenia y el resto tenía las plaquetas dentro del rango normal, siendo las cifras promedio de 212.500 ± 86.500 /mm³. El tiempo de protrombina (TP) y el tiempo parcial de tromboplastina (TPT) fueron prolongados en todos los casos. El TP con un promedio de $31,8 \pm 35,5$ segundos, con un rango de mínimo de 12,50 seg y máximo de 131 seg. Se evidenciaron 9 casos (75,0%) con los tiempos TP prolongados, en algunos casos > 35 seg (n = 2). El promedio del TPT fue de $33,3 \pm 13,8$ seg con un rango entre 2 y 45 seg. Los valores del fibrinógeno tuvieron un valor promedio de $131 \pm 122,8$ mg/dL y en 10 casos (83,3%) hubo hipofibrinogenemia, con un rango entre 3 mg/dL y 189 mg/dL. El promedio de la glicemia fue de $103,7 \pm 27,9$ mg/dL; sólo hubo dos casos con hiperglicemia. La urea y creatinina estaban dentro del rango normal. Solamente hubo un caso con hipocalcemia (1,1 mg/dL).

El tiempo de hospitalización fue mayor de 2 semanas (4; 33,3%), seguido por más de 2 semanas (4; 33,3%), el resto no se registró en las historias médicas.

Hubo sólo cinco pacientes (41,7%) con enfermedad hemorrágica grave.

Con respecto al tratamiento, la mayoría de los pacientes recibieron ácido tranexámico (Ciclokapron®): 5 ampollas VEV cada 8 horas

diluidas en 500 mL de solución fisiológica (7; 58,3%). En segundo lugar, aprotinina: 200.000 UI (20 mL) diluida en 500 mL de solución fisiológica (6; 50%). Solo en cuatro casos (33,3%) se empleó vitamina K: 1 ampolla VEV cada 24 horas. Además, antiinflamatorios, antihistamínicos y esteroides tipo como hidrocortisona VEV 100 mg cada 12 horas (4; 33,3%). Se asociaron protectores gástricos VEV (ranitidina y omeprazol). Se indicó concentrado globular y plaquetario a cuatro pacientes. Únicamente en un caso se administró crioprecipitado (400 mL VEV). Todos recibieron hidratación parenteral.

En un sólo caso, la víctima trajo el gusano para su tipificación, el cual fue identificado como *Lonomia* spp., el resto escasamente lo describe y lo menciona como un “gusano con celdas” o “gusano muy peludo” o el “gusano de Karamacate”.

En todos los casos la evolución fue satisfactoria (12; 100%). No hubo control posterior al egreso. Todos egresaron por mejoría.

Tabla 1. Características clínico-epidemiológicas de los pacientes con lonomismo que consultaron en el Hospital Universitario “Ruiz y Páez”, período 2003-2020.

Variables	n (%)
Edad (años)	
0-10	2 (16,7)
11-20	3 (25,0)
21-30	3 (25,0)
31-40	1 (8,3)
41-50	1 (8,3)
51-60	2 (16,7)
Sexo	
Masculino	9 (75)
Femenino	3 (25)
Procedencia	
Estado Bolívar	11 (84,6)
Ciudad Bolívar	6 (50)
Moitaco	1 (8,3)
La Paragua	1 (8,3)
Caicara del Orinoco	1 (8,3)
El Manteco	1 (8,3)
Canaima	1 (8,3)
Estado Anzoátegui	1 (8,3)
Soledad	1 (8,3)
Ocupación	
Agricultor	4 (33,3)
Estudiante	3 (25,0)
Docente	1 (8,3)
Minero	1 (8,3)
Lactantes	2 (16,6)
Desempleado	1 (8,3)
Región anatómica de contacto	
Miembros superiores	9 (75)
Miembros inferiores	3 (25)

Tabla 2. Manifestaciones clínicas en los pacientes con lonomismo que consultaron en el Hospital Universitario “Ruiz y Páez”, período 2003-2020.

Manifestaciones clínicas	n (%)
Dolor y ardor	12 (100)
Equimosis	7 (58,3)
Limitación funcional	7 (58,3)
Edema	5 (41,7)
Eritema	5 (41,7)
Cefalea	5 (41,7)
Inflamación	5 (41,7)
Gingivorragia	4 (33,3)
Fiebre	3 (25)
Petequias	2 (16,7)
Epistaxis	2 (16,7)
Palidez cutáneo mucosa	1 (8,3)
Cianosis	1 (8,3)
Hematemesis	1 (8,3)
Otorragia	1 (8,3)
Ulceración	1 (8,3)
Melena	1 (8,3)
Ansiedad	1 (8,3)
Astenia	1 (8,3)
Alteraciones visuales	1 (8,3)
Necrosis	1 (8,3)

DISCUSIÓN

En el Complejo Universitario “Ruiz y Páez” se registró, en promedio, un caso de envenenamiento por *Lonomia* spp., cada 2 años, en los últimos 25 años; en su mayoría procedentes del estado Bolívar (11/12); lo que sugiere que este accidente debe ser considerado como un problema de salud en este estado, con especial atención en la observación del incremento del número de eventos que ha ocurrido en los últimos años en otros países de Latinoamérica y en países limítrofes con el estado Bolívar (Ávila *et al.* 2013, Gómez 2014, Sano-Martins *et al.* 2017, Mayence *et al.* 2018, Branco *et al.* 2019, Seldeslachts *et al.* 2020) con lo que podría esperarse un aumento de su frecuencia. En algunos hospitales se registra con una prevalencia muy baja; por ejemplo, en el hospital Luis Razetti de Tucupita, estado Delta Amacuro, Venezuela, el erucismo (sin identificación de la especie agresora) representó el 0,2% (1/517) de todos los accidentes causados por animales venenosos en un periodo de cinco años (2002-2006) (Vásquez-Suárez *et al.* 2012).

Las personas de mayor riesgo, al envenenamiento por contacto con las orugas, son los individuos que viven o trabajan en los campos (Pineda *et al.* 2001) como fue evidenciado en esta investigación; a diferencia de otros estudios que han demostrado que estos accidentes tienen igual frecuencia en las zonas urbanas como en las rurales (Favalesso *et al.* 2021).

La frecuencia de los casos de lonomismo en este centro de salud es inferior a lo descrito por otros autores (Favalesso *et al.* 2021). La importancia del accidente lonómico no radica únicamente en su frecuencia, sino en las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas (Ávila *et al.* 2013), la mortalidad puede incluso llegar hasta el 2,5%, igualando a las tasas por accidente ofídico en Brasil (Moura da Silva 2010, Ávila *et al.* 2013, Gómez 2014).

Lonomia achelous se encuentra con frecuencia en el árbol hospedero, *Tapirira guianensis*, conocido comúnmente como árbol de “patillo”, el cual está ampliamente distribuido en las zonas de sabana de Venezuela (Arocha-Piñango 1987). En Venezuela, esta oruga se ha descrito en los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar y Monagas (Arocha-Piñango 1987). De hecho, el primer caso descrito en Venezuela ocurrió en el estado Bolívar en 1964, en un niño de 9 años con anemia intensa por sangramiento generalizado quien relataba “haber sido quemado por un gusano” y fue publicado en el año 1967 (Arocha-Piñango 1967) y desde allí se describen y se comunican casos de este tipo de envenenamiento hasta la actualidad (Nouel de Brito *et al.* 1981, Arocha-Piñango 1987, Arocha-Piñango *et al.* 1988, 1992, Vásquez *et al.* 1997, García *et al.* 2000), demostrándose el comportamiento endémico de este envenenamiento en esta región de Venezuela.

Es importante destacar que la ocurrencia de este accidente en su mayoría ocurrió en el mes de octubre; al parecer la estacionalidad está relacionada con el estado larvario de las polillas de *Lonomia* spp., ya que en su conjunto, la fase de oruga surge fundamentalmente después de la época lluviosa (Arocha-Piñango 1987, Pineda *et al.* 2001). El contacto con las orugas ocurrió de forma accidental en todos los casos predominando en los miembros superiores, similar a otros estudios (Favalesso *et al.* 2021) quizás por una reacción de defensa refleja del organismo.

La mayoría de los casos registrados en esta casuística fueron catalogados clínicamente como leves a moderados (Moura da Silva 2010), similar a algunos otros casos y series (Ávila *et al.* 2013, Favalesso *et al.* 2021); sólo hubo cinco eventos graves; pero no hubo muertes.

Las manifestaciones clínicas encontradas fueron similares a las descritas en la literatura (Arocha-Piñango y Guerrero 2001, Pineda *et al.* 2001, Arocha-Piñango y Guerrero 2003, Sano-Martins *et*

al. 2017). Se ha observado un efecto inmediato cuando la oruga entra en contacto con la piel de la víctima: dolor y ardor en el sitio de roce, luego efectos a corto plazo (4 a 12 horas): edema, eritema, necrosis, cianosis, limitación funcional, después aparecen síntomas sistémicos: cefalea, fiebre, astenia, alteraciones visuales y trastornos hemorrágicos: petequias, equimosis, epistaxis gingivorragia, otorragia, melena, hematemesis, entre otras caracterizados por la intensa actividad fibrinolítica (Arocha Piñango *et al.* 1992, López *et al.* 2000, Arocha-Piñango y Guerrero 2001, 2003, Ávila *et al.* 2013, Medeiros *et al.* 2014, Branco *et al.* 2019, Ruiz-González *et al.* 2020).

El veneno de *L. obliqua* causa coagulación intravascular diseminada y una coagulopatía de consumo, que puede conducir a un síndrome hemorrágico. El veneno de *L. achelous* también causa hemorragia, pero a través del aumento de la fibrinólisis (Carrizo-Carvalho y Chudzinski-Tavassi 2007).

Los exámenes paraclínicos mostraron anemia leve y severa, de acuerdo a la cuantía del sangramiento y leucocitosis. Se evidenció plaquetopenia en cuatro casos, similar a algunos casos descritos previamente y el resto de los individuos tenían plaquetas normales (Arocha-Piñango *et al.* 1988, Pineda *et al.* 2001, Zannin *et al.* 2003, Ruiz-González *et al.* 2020). Disminución del fibrinógeno y prolongación de los tiempos de coagulación (TP, TPP) ha sido señalada previamente (Arocha-Piñango *et al.* 1988, Arocha-Piñango y Guerrero 2003, Zannin *et al.* 2003, Ávila *et al.* 2013). Hubo dos casos con incremento de la glicemia, quizás por el estrés e incertidumbre ocasionados por el accidente o posiblemente resultante de la acción de algún componente específico dentro del veneno o porque eran pacientes que tenían glicemia previamente elevada. Las pruebas de función hepática suelen ser normales, así como los valores de urea y creatinina, los cuales están elevados sólo en aquellos casos de insuficiencia renal (Schmitberger *et al.* 2013).

Es importante destacar que otros factores de coagulación como el factor V, factor XIII, plasminógeno y α -2-antiplasmina pueden estar alterados, con recuento de plaquetas generalmente normal y aumento de los productos de degradación del fibrinógeno, factor von Willebrand y factor VIII:c; y otros factores como el II y el VII y la proteína C también podrían ser afectados (Arocha-Piñango *et al.* 1992, Marval *et al.* 1999, Arocha-Piñango *et al.* 2000, López *et al.* 2000, Medeiros *et al.* 2014).

al. 2014). Asimismo, se puede evidenciar un incremento del dímero D (Arocha-Piñango y Guerrero 2003).

El tratamiento de elección en caso de envenenamiento por *Lonomia* spp., es la administración del suero anti-Lonómico (SALon) dependiendo de la severidad del accidente: 5 ampollas (casos moderados) a 10 ampollas (casos graves) VEV, diluido (1:2 o 1:5) en solución fisiológica o solución glucosada al 5%, administrado por goteo rápido en 1 h a 1 hora y 30 minutos, respectivamente (Pineda *et al.* 2001, Caovilla y Guardão Barros 2004, Moura da Silva 2010, Sánchez *et al.* 2015).

No se empleó en ningún caso el SALon, por no tener disponibilidad del mismo en este centro de salud, por ello quizá el tiempo de recuperación de los pacientes durante su hospitalización fue ≥ 2 semanas, en la mayoría de los casos. Se empleó un tratamiento convencional de soporte con antiinflamatorios, antihistamínicos, esteroides y agentes antifibrinolíticos: como aprotinina, ácido tranexámico y agentes hemostáticos: como vitamina K. Además, concentrado globular, concentrado plaquetario y crioprecipitado. Los parámetros de la hemostasia de la mayoría de los pacientes comenzaron a normalizarse después de 120 horas después del accidente, similar a lo descrito en otros estudios cuando no se ha empleado el SALon (Sano-Martins *et al.* 2017).

Con relación al tratamiento en el envenenamiento por *Lonomia* spp., es importante señalar que no debe administrarse sangre total o plasma fresco o congelado ya que induce una disminución severa del número de plaquetas con agravamiento del cuadro clínico, muy probablemente porque este tipo de tratamiento proporciona factores de coagulación adicionales que exacerban la coagulación intravascular inducida por las toxinas circulantes de la oruga (Arocha-Piñango y Guerrero 2003).

Aunque el uso de ácido ϵ -aminocaproico ha sido exitoso en detener el síndrome hemorrágico por *L. achelous*, estudios recientes no lo recomiendan para *L. obliqua*, ya que se han visto altas tasas de mortalidad en experimentos con ratas (Arocha-Piñango *et al.* 2000, Gonçalves *et al.* 2007).

Aunque el tratamiento convencional fue realizado con éxito en el Complejo Hospitalario "Ruiz y Páez", se hace necesario capacitar al personal de salud que trabajará en los ambulatorios

rurales del estado para el desarrollo de una conducta médica eficaz ante este tipo de accidente. Asimismo, los médicos rurales y de zonas no endémicas deben tener conocimiento sobre la biología de la oruga, composición del veneno, la fisiopatología, el cuadro clínico del envenenamiento y las pautas generales de tratamiento y su prevención ya que el envenenamiento por *Lonomia* spp. es una amenaza para la salud en la actualidad (Seldeslachts *et al.* 2020).

Las autoridades de salud del estado Bolívar deberían coordinar acciones estratégicas con institutos especializados como el Instituto Butantan en Brasil, para adquirir el suero SALon y mantenerlo en reserva, en caso de presentarse casos de envenenamiento por *Lonomia* spp., con el fin de cumplir un tratamiento oportuno a los pacientes que así lo ameriten. Asimismo, se debe realizar un protocolo de tratamiento y tenerlo a disponibilidad en los hospitales y ambulatorios rurales del estado Bolívar.

Es importante contar con toda la información del agente involucrado a nivel de especie para conocer mejor los hallazgos epidemiológicos de este envenenamiento; ya que se conoce que algunas especies del género *Lonomia* migran a otras zonas en las que no se hallaban previamente, desplazándose desde las áreas rurales a las áreas urbanas debido a la deforestación, colonización, eliminación de predadores naturales y al cambio climático global (De Roodt *et al.* 2000, Veiga *et al.* 2001, Ávila *et al.* 2013).

Como se ha señalado precedentemente, este envenenamiento es un problema de salud emergente debido al aumento del número de casos que han ocurrido en los últimos años en otros países de Latinoamérica y en países limítrofes con el estado Bolívar en Venezuela. Finalmente, este estudio proporciona una evaluación general y actualizada de la situación del envenenamiento por *Lonomia* spp. en el estado Bolívar, siendo su prevalencia baja en los pacientes atendidos en el Complejo Hospitalario Universitario "Ruiz y Páez", durante el período en estudio, considerándose una entidad endémica en la región.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AROCHA-PIÑANGO CL. 1967. Fibrinolisis producida por contato com orugas. Acta Cient. Venez. 18:136-139.

AROCHA-PIÑANGO CL. 1987. Enfermedad hemorrágica por orugas amazónicas. Una revisión. Interciencia. 12(1):16-20.

AROCHA-PIÑANGO CL, LAYRISSE M. 1969. Fibrinolysis produced by contact with a caterpillar. Lancet. 1(7599):810-812.

AROCHA-PIÑANGO CL, GUERRERO B. 2001. *Lonomia* genus caterpillar envenomation: clinical and biological aspects. Haemostasis. 31(3-6):288-293.

AROCHA-PIÑANGO CL, GUERRERO B. 2003. Hemorrhagic syndrome induced by caterpillars. Clinical and experimental studies. Review. Invest. Clin. 44(2):155-163.

AROCHA-PIÑANGO CL, BLUMENFELD-BOSCH N, NOUEL A, TORRES A, PERALES J, ALONSO ME, RODRÍGUEZ S, CARVAJAL ZA, OJEDA M, TASAYCO ML, CHITTY W. 1988. Fibrinolytic and procoagulant agents from a Saturniidae moth caterpillar. In: PIRKLE H, MARKLAND FS. (Eds.). Haemostasis and animal venoms. Marcel Dekke, New York, USA, pp. 223-240.

AROCHA-PIÑANGO CL, DE BOSCH NB, TORRES A, GOLDSTEIN C, NOUEL A, ARGÜELLO A, CARVAJAL Z, GUERRERO B, OJEDA A, RODRÍGUEZ A. 1992. Six new cases of a caterpillar-induced bleeding syndrome. Thromb. Haemost. 67(4):402-407.

AROCHA-PIÑANGO CL, MARVAL E, GUERRERO B. 2000. *Lonomia* genus caterpillar toxins: biochemical aspects. Biochimie. 82(9-10):937-942.

ÁVILA AA, MORENO A, GARZÓN A, GÓMEZ AA. 2013. Accidente lonómico. Lonomiasis. Acta Med. Colomb. 38(2):95-100.

BMH (Brazil Ministry of Health). 2020. Accidents by venomous animals (BMH): What to do and how to avoid. Available on line: <https://saude.gov.br/saude-de-a-z/acidentes-por-animais-peconhentos> (Accessed 7.04.2020).

BOAS IV, BONFÁ G, TAMBOURGI DV. 2018. Venomous caterpillars: From inoculation apparatus to venom composition and envenomation. Toxicon. 153:39-52.

BRANCO MMP, BORRASCA-FERNANDES CF, PRADO CC, GALVÃO TF, SILVA MT, MELLO DE

- CAPITANI E, HYSLOP S, BUCARETCHI F. 2019. Management of severe pain after dermal contact with caterpillars (erucism): a prospective case series. *Clin. Toxicol. (Phila)*. 57(5):338-342.
- BURDMANN E, JHA V. 2017. Acute kidney injury due to tropical infectious diseases and animal venoms: A tale of 2 continents. *Kidney Int*. 91(5):1033-1046.
- CAOVILLA JJ, GUARDÃO BARROS EJ. 2004. Efficacy of two different doses of antilonomic serum in the resolution of hemorrhagic syndrome resulting from envenoming by *Lonomia obliqua* caterpillars: a randomized controlled trial. *Toxicon*. 43(7):811-818.
- CARRIJO-CARVALHO LC, CHUDZINSKI-TAVASSI AM. 2007. The venom of the *Lonomia* caterpillar: an overview. *Toxicon*. 49(6):741-757.
- DA SILVA WD, CAMPOS CM, GONÇALVES LR, SOUSA-E-SILVA MC, HIGASHI HG, YAMAGUSHI IK, KELEN EM. 1996. Development of an antivenom against toxins of *Lonomia obliqua* caterpillars. *Toxicon*. 34(9):1045-1049.
- DE ROODT AR, SALOMON OD, ORDUNA TA. 2000. Accidentes por lepidópteros con especial referencia a *Lonomia* sp. *Medicina (Buenos Aires)*. 60(6):964-972.
- DE SOUSA L, BORGES A, BADELL LARA M, D'ONOFRIO PASAPORTE M, DI CAMPLI ZAGHLUL M, DÍAZ ORTEGA A, GARCÍA ROMERO F, MACHADO VILLARREAL V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). *Saber*. 28(4):865-871.
- DIAS DA SILVA W, CAMPOS CM, GONÇALVES LR, SOUSA-E-SILVA MC, HIGASHI HG, YAMAGUSHI IK, DONATO JL, MORENO RA, HYSLOP S, DUARTE A, ANTUNES E, LE BONNIEC BF, RENDU F, DE NUCCI G. 1998. *Lonomia obliqua* caterpillar spicules trigger human blood coagulation via activation of factor X and prothrombin. *Thromb. Haemost.* 79(3):539-542.
- FAVALESSO MM, LORINI LM, PEICHOTO M, GUIMARÃES ATB. 2019. Potential distribution and ecological conditions of *Lonomia obliqua* Walker 1855 (Saturniidae: Hemileucinae) in Brazil. *Acta Trop.* 192:158-164.
- FAVALESSO MM, CUERVO PF, CASAFÚS MG, GUIMARÃES ATB, PEICHOTO ME. 2021. *Lonomia* envenomation in Brazil: An epidemiological overview for the period 2007-2018. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 115(1):9-19.
- GARCÍA J, RENDON C, BREWSTER F, GUIPE S, GONZÁLEZ A, NAZZOURE J, FLORES L, FRONTADO C, GUILLEN A, TILAC C, PERNALETE N. 2000. Acute renal insufficiency due to *Lonomia achelous* envenomations. Abstracts of the 2nd Latin American Congress on Acute Renal Failure. Rio de Janeiro, Brasil. p 20.
- GÓMEZ J. 2014. Lepidopterismo y erucismo en Colombia. *Rev. Biosalud*. 13(2):59-83.
- GONÇALVES LR, SOUSA-E-SILVA MC, TOMY SC, SANO-MARTINS IS. 2007. Efficacy of serum therapy on the treatment of rats experimentally envenomed by bristle extract of the caterpillar *Lonomia obliqua*: comparison with epsilon-aminocaproic acid therapy. *Toxicon*. 50(3):349-356.
- GOUVEIA AIDC, DA SILVEIRA RB, NADER HB, DIETRICH CP, GREMSKI W, VEIGA S. 2005. Identification and partial characterisation of hyaluronidases in *Lonomia obliqua* venom. *Toxicon*. 45(4):403-410.
- LÓPEZ M, GIL A, AROCHA-PINANGO CL. 2000. The action of *Lonomia achelous* caterpillars' venom on human factor V. *Thromb. Res.* 98(1):103-110.
- MARVAL EB, GUERRERO B, AROCHA-PINANGO CL. 1999. The action of *Lonomia achelous* caterpillar venom on some blood coagulation and fibrinolysis parameters of the rabbit. *Toxicon*. 37(11):1491-1504.
- MAYENCE C, MATHIEN C, SANNA A, HOUCKE S, TABARD P, ROUX A, VALENTIN C, RESIERE D, LEMONNIER D, NKONT CHO F, HOMMEL D, FAN HW, KALLEL H. 2018. *Lonomia* caterpillar envenoming in French Guiana reversed by the Brazilian antivenom: A successful case of international cooperation for a rare but deadly tropical hazard. *Toxicon*. 151:74-78.
- MEDEIROS DN, TORRES HC, TROSTER EJ. 2014. Accident involving a 2-year-old child and *Lonomia obliqua* venom: Clinical and

- coagulation abnormalities. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 36(6):445-447.
- MITTER C, DAVIS DR, CUMMINGS MP. 2017. Phylogeny and evolution of Lepidoptera. Annu. Rev. Entomol. 62:265-283.
- MORAES JA, RODRIGUES G, NASCIMENTO-SILVA V, RENOVATO-MARTINS M, BERGER M, GUIMARÃES JA, BARJA-FIDALGO C. 2017. Effects of *Lonomia obliqua* venom on vascular smooth muscle cells: Contribution of NADPH oxidase-derived reactive oxygen species. Toxins. 9(11):360.
- MOURA DA SILVA KCA. 2010. Erucismo. En: PEÑA LM, ARROYABE CL. (Eds.). Fundamentos de medicina: Toxicología clínica. CIB, Medellín, Colombia, pp. 489-498.
- NASCIMENTO-SILVA V, RODRIGUES DA SILVA G, MORAES JA, CYRINO FZ, SEABRA SH, BOUSKELA E, ALMEIDA GUIMARÃES J, BARJA-FIDALGO C. 2012. A pro-inflammatory profile of endothelial cell in *Lonomia obliqua* envenomation. Toxicon. 60(1):50-60.
- NOUEL DE BRITO A, SANTOS E, CALDERA L, SÁNCHEZ J, CHACÓN V, AROCHA-PIÑANGO C. 1981. Fibrinólisis producida por contacto con oruga. Estudio de un nuevo caso. X Jornadas de la Sociedad Venezolana de Hematología. Maracaibo, Venezuela. Abstract Book, Talleres LaBodiana, Caracas, Venezuela, p. 67.
- SCHMITBERGER PA, FERNANDES TC, SANTOS RC, DE ASSIS RC, GOMES AP, SIQUEIRA PK, VITORINO RR, DE MENDONÇA EG, DE ALMEIDA OLIVEIRA MG, SIQUEIRA-BATISTA R. 2013. Probable chronic renal failure caused by *Lonomia* caterpillar envenomation. J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis. 19(1):14.
- PEÑA-VÁSQUEZ W, VÁSQUEZ-PAZ H, VÁSQUEZ-BECERRA R, CHIAPPE-GONZALEZ AJ, ÑAVINCOPA-FLORES M, TICONA-CHÁVEZ E. 2016. Niña con erucismo hemorrágico por *Lonomia* spp. Reporte de un caso. Rev. Peru. Med. Exp. Salud Pública. 33(4):819-823.
- PINEDA D, AMARILLO A, BECERRA J, MONTENEGRO G. 2001. Síndrome hemorrágico por contacto con orugas del género *Lonomia* (Saturniidae) en Casanare, Colombia: informe de dos casos. Biomédica. 21(4):328-333.
- REIS CV, FARSKY SH, FERNANDES BL, SANTORO ML, OLIVA ML, MARIANO M, CHUDZINSKI-TAVASSI AM. 2001. *In vivo* characterization of Lopap, a prothrombin activator serine protease from the *Lonomia obliqua* caterpillar venom. Thromb. Res. 102(5):437-443.
- ROCHA-CAMPOS AC, GONÇALVES LR, HIGASSHI HG, YAMAGUSHI IK, FERNANDES I, OLIVEIRA JE, RIBELA MT. SOUSA-E-SILVA MC, DIAS DA SILVA W. 2001. Specific heterologous F(ab')₂ antibodies revert blood incoagulability resulting from envenoming by *Lonomia obliqua* caterpillars. Am. J. Trop. Med. Hyg. 64 (5-6): 283-289.
- RUIZ-GONZÁLES M, AZAÑERO-HARO J, ALCÁNTARA-DÍAZ A, SOTO A. 2020. Hemorragia intracraneal como presentación de síndrome hemorrágico severo por lonomismo sistémico. Rev. Soc. Peru. Med. Interna. 33(1):31-35.
- SÁNCHEZ MN, CHAGAS MAM, CASERTANO SA, CAVAGNARO LE, PEICHOTO ME. 2015. Accidentes causados por la oruga *Lonomia obliqua* (Walker, 1855) un problema emergente. Medicina (Buenos Aires). 75(5):328-333.
- SANO-MARTINS IS, DUARTE AC, GUERRERO B, MORAES RHP, BARROS EJG, AROCHA-PIÑANGO CL. 2017. Hemostatic disorders induced by skin contact with *Lonomia obliqua* (Lepidoptera, Saturniidae) caterpillars. Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo. 59:e24.
- SELDESLACHTS A, PEIGNEUR S, TYTGAT J. 2020. Caterpillar venom: A health hazard of the 21st century. Biomedicines. 8(6):143.
- SPADACCI-MORENA DD, SOARES MAM, MORAES RHP, SANO-MARTINS IS, SCIANI JM. 2016. The urticating apparatus in the caterpillar of *Lonomia obliqua* (Lepidoptera: Saturniidae). Toxicon. 119:218-224.
- VÁSQUEZ A, BASTARDO A, ZAVALA J, RAMÍREZ N, YÉPEZ N, URIEPERO Y, MARTÍNEZ M, NOUEL A. 1997. Enfermedad hemorrágica producida por contacto con orugas de la especie *Lonomia achelous*. A propósito de un caso clínico. Resúmenes V Congreso Venezolano de Hepatología. Puerto Ordaz, Venezuela, p. 93.
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SÁNCHEZ-COLMENARES M, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, BÓNOLI-

- CAMACHO A, SERRANO L, DE SOUSA L. 2012. Accidentes causados por animales venenosos, hospital Luis Razetti, Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006). *Saber*. 24(2):160-175.
- VEIGA AB, BLOCHTEIN B, GUIMARAES JA. 2001. Structures involved in production, secretion and injection of the venom produced by the caterpillar *Lonomia obliqua* (Lepidoptera, Saturniidae). *Toxicon*. 39(9):1343-1351.
- ZANNIN M, LOURENÇO DM, MOTTA G, DALLA COSTA LR, GRANDO M, GAMBORGI GP, NOQUTI MA, CHUDZINSKI-TAVASSI AM. 2003. Blood coagulation and fibrinolytic factors in 105 patients with hemorrhagic syndrome caused by accidental contact with *Lonomia obliqua* caterpillar in Santa Catarina, southern Brazil. *Thromb. Haemost.* 89(2):355-364.